

PENDEKATAN BPMN DALAM MEMBUAT ABSTRAKSI PROSES BISNIS PENGELOLAAN PENELITIAN DI UNIVERSITAS SILIWANGI

Irani Hoeronis

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Siliwangi

Telepon: 081323864485

e-mail : iranihoeronis@unsil.ac.id

Abstrak

Penelitian merupakan salah satu dharma perguruan tinggi yang menjadi bisnis utama di lingkungan Universitas Siliwangi. Proses abstraksi bisnis utama di Universitas Siliwangi menjadi hal yang penting dalam membantu pelaksanaan Tridharma khususnya pengelolaan penelitian tersebut. Selain proses abstraksi bisnis utama, simulasi juga diperlukan untuk melihat secara jelas peran setiap bagian dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memodelkan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian menggunakan pendekatan BPMN. Dari hasil simulasi BPMN, saat ini (*as-is*) Universitas Siliwangi memperlihatkan peran yang seimbang antara LP2M-PMP, Biro Akademik, dan Rektorat. Untuk memaksimalkan peran setiap bagian, penelitian ini membuat skenario dengan menargetkan pelaksanaan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian pada kurun waktu 6 bulan. Dari hasil simulasi skenario, terlihat bahwa peran Biro Akademik mendominasi sebesar 71,85% dibandingkan dengan Rektorat sebesar 63,08% dan LP2M-PMP sebesar 50,97%.

Kata Kunci—Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Penelitian, Proses Bisnis, BPMN.

Abstract

Research is one of the higher education dharma which is the leading business in Siliwangi University. The primary business abstraction process at Siliwangi University became important in assisting the implementation of Tridharma, especially the management of the research. In addition to the primary business abstraction process, simulation is also needed to clearly see the role of each part in the development of the quality and quantity of research.

This study aims to model the development of the quality and quantity of research using the BPMN approach. From the BPMN simulation results, currently, (as-is) Siliwangi University shows a balanced role between LP2M-PMP, Academic Bureau, and Rectorate. To maximize the role of each part, this research creates a scenario by targeting the implementation of the development of the quality and quantity of research in a period of 6 months from the scenario simulation results, it can be seen that the role of the Academic Bureau dominates by 71.85% compared to the Rectorate by 63.08% and LP2M-PMP by 50.97%.

Keywords—Development of Quality and Quantity of Research, Business Processes, BPMN.

1. PENDAHULUAN

Universitas Siliwangi merupakan Perguruan Tinggi Negeri baru yang memiliki beragam tantangan dalam pengelolaannya, khususnya dalam hal pengelolaan penelitian. Tantangan yang dihadapi didasarkan pada target pemerintah mengenai pencanangan industry 4.0 yang

mengharuskan perguruan tinggi memiliki inovasi dan kejelasan hilirisasi hasil penelitian. Pengelolaan penelitian saat ini masih belum mengikuti skema penelitian yang diharapkan, dikarenakan masih terdapatnya tugas dan fungsi lembaga yang masih tumpang tindih. Hal tersebut menyulitkan pimpinan dalam menetapkan target hilirisasi penelitian secara menyeluruh. Pimpinan berkeinginan untuk

memusatkan penelitian, sehingga beberapa dosen yang memiliki fokus keilmuan yang sama bisa saling berkolaborasi.

Saat ini, Universitas Siliwangi belum memiliki proses bisnis dalam menggambarkan proses yang terjadi di dalam institusi. Penggambaran proses bisnis akan digunakan untuk mendukung kegiatan institusi demi tercapainya visi dan misi Universitas dalam hal pengelolaan penelitian.

Proses bisnis yang disusun merupakan suatu konsep penting dalam memfasilitasi sebuah kolaborasi yang efektif [1]. Pemodelan proses bisnis dilakukan untuk menjelaskan bagaimana pengelolaan penelitian bisa menyelaraskan target dengan hasil yang diharapkan. Dengan adanya bisnis proses yang baik, para pemegang kebijakan dan pemangku kepentingan dapat lebih memahami alur proses sehingga dapat menghasilkan informasi yang lebih cepat dan hasil yang maksimal [2].

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan solusi terhadap masalah yang ada dengan melakukan pemodelan proses bisnis pengelolaan penelitian. Tahap penelitian yang dilakukan meliputi analisis data institusi dan pemodelan proses bisnis saat ini (*as-is*) pada pengelolaan penelitian. Penelitian difokuskan pada pemodelan proses bisnis penelitian yang terdiri dari 6 (enam) tugas pengelolaan penelitian, yaitu 1) Manajemen penelitian, 2) Penguatan SDM, 3) Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian, 4) Peningkatan publikasi nasional dan internasional, 5) Peningkatan jumlah patent dan hilirisasi penelitian, dan 6) Pelaksanaan evaluasi dan *monitoring* penelitian. Penelitian ini dibatasi pada pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian.

Pemodelan proses bisnis pengelolaan penelitian tersebut menggunakan pendekatan *Business Process Model and Notation* (BPMN) sebagai alat untuk melakukan analisis pemodelan. Identifikasi proses bisnis dilakukan dengan menggunakan analisis *Value Chain*, dan *RACI Chart*.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap yang meliputi studi literatur, pengumpulan data berupa observasi dan wawancara, identifikasi proses bisnis, pemodelan proses bisnis, simulasi proses

bisnis, dan pengambilan kesimpulan serta saran.

Langkah-langkah penelitian dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Metodologi Penelitian

2.1 Proses Bisnis

Proses bisnis merupakan suatu set aktivitas yang dilakukan secara koordinasi di dalam lingkungan organisasi dan lingkungan teknis [1]. Aktivitas tersebut dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu tujuan bisnis yang ingin dicapai. Setiap proses bisnis organisasi akan berhubungan dengan proses bisnis lainnya. Siklus hidup proses bisnis menurut [1] dibagi kedalam 4 (empat) fase sebagaimana digambarkan dalam Gambar 2.

Analisis proses bisnis adalah suatu upaya untuk mempelajari proses bisnis dalam suatu atau beberapa organisasi [3]. Analisis proses bisnis dilakukan secara rinci terhadap proses yang ada, kemudian melakukan simulasi untuk mempelajari efek perubahan pada komponen rincian waktu dan biaya [4].

2.2 Porter's Value Chain

Konsep analisis *Value Chain* menurut Porter dalam [5] merupakan sekumpulan kegiatan yang melibatkan organisasi untuk melakukan kegiatan desain, produksi, perdagangan, dan penyerahan produk. *Value Chain* merupakan suatu model yang dapat membantu menganalisis aktifitas yang

memberikan nilai dan keuntungan kompetitif. Tujuan dilakukannya analisis *Value Chain* terhadap internal organisasi adalah untuk memisahkan antara perilaku organisasi dengan penyelesaian masalah organisasi [5]. Pendekatan *value chain* membagi proses bisnis ke dalam dua aktifitas, meliputi aktifitas primer (*primary activities*) dan aktifitas sekunder (*support activities*).

Gambar 2 Siklus Hidup Proses Bisnis

a. Primary Activities

Merupakan aktivitas utama dalam suatu organisasi untuk menghasilkan performa bisnis yang optimal. Aktivitas utama tersebut antara lain *inbound logistic*, *outbound logistic*, *sales and marketing*, dan *services*.

b. Support Activities

Merupakan aktivitas pendukung yang memiliki fungsi yang berbeda. Aktivitas pendukung tersebut antara lain kelengkapan infrastruktur, manajemen SDM, pengadaan barang, dan pengembangan teknologi.

2.3 RACI Chart

RACI (*Responsible, Accountable, Consulted, Informed*) memiliki fungsi untuk menerangkan peran dan tanggung jawab suatu fungsi dalam sebuah organisasi terhadap suatu aktivitas tertentu [6]. Proses pembuatan keputusan sangat berkaitan erat dengan peran dan tanggung jawab pemegang kebijakan. RACI tersebut memperjelas aktivitas dan mempertegas peran dan fungsi lainnya terhadap aktifitas tertentu. RACI menyajikan matriks seluruh aktivitas atau otorisasi pengambilan keputusan yang dikaitkan dengan seluruh pihak dalam posisi yang terlibat.

2.4. Business Process Modelling Notation (BPMN)

BPMN digunakan sebagai model bisnis konseptual yang menunjukkan aliran data atau pesan serta asosiasi artefak data kegiatan. *Business Process Modelling Notation* dirancang untuk pemodelan proses bisnis dan menciptakan bisnis proses *end to end*. Terdapat 4 (empat) kategori dasar yang terdapat pada BPMN *modelling* diantaranya:

1. *Flow Objects*
Terdiri dari *event*, *activities*, dan *gateway*
2. *Connection Objects*
Arrows yang digunakan untuk menghubungkan *flow object*
3. *Swimlanes*
Terdiri dari *pool* dan *lane*
4. *Artifacts*
Untuk menampilkan informasi lebih lanjut terkait dengan data yang diproses atau komentar lainnya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Penyelarasan Visi dan Misi dengan Porter’s Value Chain

Identifikasi proses bisnis berdasarkan *Porter’s Value Chain* didasarkan pada pembagian *Primary Activities* dan *Support Activities*. Pembagian aktifitas primer dan sekunder dapat dilihat dalam Gambar 3.

Gambar 3 Value Chain

3.2 Penentuan RACI

Penentuan RACI didasarkan pada peran dan tanggung jawab setiap bagian. Seluruh aktivitas dan otorisasi keputusan dalam institusi dikaitkan dengan posisi atau pihak yang terlibat. Hal tersebut dijelaskan dalam Tabel 1.

Tabel 1.RACI Matriks

RACI							
Penanggung Jawab	Rektorat		Biro Akademik		LP2M-PMP		Dosen
	Rektor	Wakil Rektor	Kepala Biro	Kabag	Kepala	Ketua	Dosen
Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian							
Pelaksanaan rapat pimpinan pembahasan target kualitas dan kuantitas penelitian		C	R	A	I		
Penetapan standar penelitian	C		R	A	I		
Distribusi standar penelitian			C		R	A	I
Pengembangan kerjasama penelitian		I	C		R	A	
Pelaksanaan pelatihan penelitian			C		R	A	I
Pelaporan kegiatan			I	C	R	A	
Evaluasi dan Monev		I	R	A	C		

R=Responsible, A=Accountable, C=Consulted, I=Informed

3.3 Pemodelan Proses Bisnis

1) Asumsi Pengujian

Pemodelan proses bisnis di Universitas Siliwangi dibagi kedalam beberapa level. Level 1 menjelaskan tentang abstraksi visi misi, dan tugas fungsi universitas. Level 2 menjelaskan tentang penjelasan poin visi tertentu. Level 3 menjelaskan keterkaitan antara poin visi tertentu dengan setiap bagian pelaksana dalam universitas. Level 4 menjelaskan tentang alur pelaksanaan kegiatan atau prosedur yang lebih rinci.

Level 1 memberikan abstraksi tentang proses bisnis di Universitas Siliwangi dan dijelaskan dalam Gambar 4.

Gambar 4. Proses Bisnis Universitas Siliwangi

Universitas Siliwangi merupakan Perguruan Tinggi yang memiliki fungsi utama penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi, yaitu Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat. Penelitian dikembangkan dengan mengedepankan 6 unsur pendukung, yaitu pengembangan manajemen penelitian,

penguatan SDM, pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian, peningkatan publikasi nasional dan internasional, peningkatan jumlah patent dan hilirisasi penelitian, serta pelaksanaan evaluasi dan *monitoring*.

Level 2 memberikan gambaran tentang proses bisnis penelitian dan dijelaskan dalam Gambar 5.

Gambar 5 Proses Bisnis Penelitian

Penelitian difokuskan pada pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian. Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian meliputi Penetapan standar penelitian, pengembangan kerja sama penelitian, pengembangan pelatihan penelitian, serta evaluasi dan *monitoring* pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian.

Level 3 memberikan gambaran tentang proses bisnis pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian. Hal tersebut dijelaskan dalam Gambar 6.

Gambar 6 Proses Bisnis Pengembangan Kualitas dan Kuantitas Penelitian

2) Skenario Pengujian

Strategi yang diajukan untuk melihat proses yang terjadi selama pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Skenario Pengujian

Process	Indicator	Scenario 1	Scenario 2
Properties	Duration	365d	182d
Resources	LP2M-PMP	2	10
	Biro Akademik	2	2
	Rektorat	2	2
Costs	LP2M-PMP	3000000	3000000
	Biro Akademik	3000000	4000000
	Rektorat	3000000	4000000
Start Event	Max Arrival Count	1000	1000
Pelaksanaan Rapat Pimpinan	Wait Time	1d	1d
	Processing Time	3d	7d
	Activity Cost	2500000	10000000
	Resources	(AND) 2 LP2M-PMP	(AND) 6 LP2M-PMP
		2 Biro Akademik	2 Biro Akademik
Penyusunan Pedoman Penelitian	Wait Time	1d	1d
	Processing Time	7d	4d
	Activity Cost	5000000	2500000
	Resources	(AND) 2 LP2M-PMP	(OR) 4 LP2M-PMP
		4 Biro Akademik	4 Biro Akademik
Distribusi Standar Penelitian	Wait Time	30m	0m
	Processing Time	2d	1d
	Activity Cost	0	0
	Resources	(AND) 2 LP2M-PMP	(OR) 2 LP2M-PMP
		2 Biro Akademik	2 Biro Akademik
Pelaksanaan Kerjasama Penelitian	Wait Time	30d	10d
	Processing Time	80d	40d
	Activity Cost	5000000	3000000
	Resources	(AND) 2 LP2M-PMP	(AND) 2 LP2M-PMP
		1 Biro Akademik	2 Biro Akademik
Kegiatan Pelatihan Penelitian	Wait Time	0	1d
	Processing Time	3d	4d
	Activity Cost	20000000	25000000
	Resources	4 LP2M-PMP	4 LP2M-PMP
		2 Rektorat	2 Rektorat
Pelaporan Kegiatan	Wait Time	1d	1d
	Processing Time	3d	5d
	Activity Cost	0	5000000
	Resources	(AND) 2 LP2M-PMP	(OR) 2 LP2M-PMP
		2 Biro Akademik	2 Biro Akademik
Salinan Laporan Kegiatan	Wait Time	1d	1d
	Processing Time	2d	2d
	Activity Cost	1000000	1000000
	Resources	2 Biro Akademik	2 Biro Akademik
		2 Biro Akademik	2 Biro Akademik

Strategi 1 melakukan simulasi pada setiap indikator selama 1 tahun penuh yaitu 365 hari kalender. Pemberian nilai pada indikator didasarkan pada kondisi sebenarnya di Universitas Siliwangi.

Strategi 2 melakukan simulasi pada setiap indikator selama 6 bulan penuh yaitu 182 hari kalender. Pada setiap indikator dilakukan penyesuaian jumlah *resources*, *cost* untuk *resources*, dan waktu pelaksanaan untuk setiap proses. Hal tersebut dilakukan untuk melihat pihak yang berpengaruh terhadap kelangsungan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian.

3) Hasil Pengujian dan Analisis

Proses simulasi dilakukan melalui 4 tahap yaitu *process validation*, *time analysis*, *resources analysis*, dan *calender analysis*.

Hasil *process validation* strategi 1 menunjukkan pelaporan kegiatan dan salinan laporan menghasilkan 732 proses dan proses lainnya menghasilkan 366 proses, sedangkan hasil *process validation* strategi 2 menunjukkan pelaporan kegiatan dan salinan laporan menghasilkan 366 proses dan proses lainnya menghasilkan 183 proses. Tabel 3 menunjukkan hasil *process validation* untuk Skenario 1 dan Skenario 2.

Proses pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang meliputi pelaksanaan rapat pimpinan pembahasan target kualitas dan kuantitas penelitian, distribusi standar penelitian, pelaksanaan kerjasama penelitian, kegiatan pelatihan penelitian, dan penyusunan pedoman penelitian menghasilkan instances completed sebanyak 366 pada strategi 1 dan 183 pada strategi 2, sedangkan pelaporan dan salinan laporan kegiatan menghasilkan 732 pada strategi 1 dan 366 pada strategi 2.

Minimum Time, Maximum Time, Average

Time, dan *Total Time* untuk setiap Skenario berubah sesuai dengan indikator masing-masing. Tabel 4 menunjukkan hasil *time analysis* untuk Skenario 1 dan Skenario 2.

Waktu pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian untuk Skenario 2 disesuaikan dengan melakukan penambahan waktu pelaksanaan rapat pimpinan, kegiatan pelatihan penelitian, dan pelaporan kegiatan, sedangkan untuk kegiatan penyusunan pedoman penelitian, distribusi standar penelitian, dan kegiatan kerjasama penelitian lebih disederhanakan waktu pelaksanaannya. Hal tersebut dilakukan untuk lebih

mengoptimalkan pelaksanaan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian selama 6 bulan target pelaksanaan.

Sumber daya manusia pada 3 (tiga) bagian pelaksana pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian meliputi LP2M-PMP, Biro Akademik, dan Rektorat. Masing-masing bagian memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Setiap bagian disesuaikan *cost*-nya sebagai representasi beban pelaksanaan kegiatan. Tabel 5 menunjukkan hasil *resources analysis* untuk Skenario 1 dan Skenario 2.

Tabel 3 *Process validation*

Name	Type	Instances completed	
		Scenario 1	Scenario 2
Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian	Process	366	183
NoneStart	Start event	366	183
Pelaksanaan Rapat Pimpinan pembahasan target kualitas dan kuantitas penelitian	Task	366	183
Distribusi standar penelitian	Task	366	183
Pelaporan kegiatan	Task	732	366
Salinan laporan kegiatan	Task	732	366
NoneEnd	End event	732	366
ParallelGateway	Gateway	366	183
Pelaksanaan kerjasama penelitian	Task	366	183
Kegiatan Pelatihan Penelitian	Task	366	183
Penyusunan Pedoman Penelitian	Task	366	183

Tabel 4 *Time Analysis*

Name	Type	Instances completed		Instances started		Min. time (d)		Max. time (d)		Avg. time (d)		Total time (d)	
		Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2
		Pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian	Process	1000	124	1000	183	97	59	97	59	97	59
NoneStart	Start event	1000	183										
Pelaksanaan Rapat Pimpinan pembahasan target kualitas dan kuantitas penelitian	Task	1000	176	1000	183	3	7	3	7	3	7	3000	1232
Distribusi standar penelitian	Task	1000	171	1000	172	2	1	2	1	2	1	2000	171
Pelaporan kegiatan	Task	2000	288	2000	298	3	5	3	5	3	5	6000	1440
Salinan laporan kegiatan	Task	2000	284	2000	288	2	2	2	2	2	2	4000	568
NoneEnd	End event	2000	284										
ParallelGateway	Gateway	1000	171	1000	171								
Pelaksanaan kerjasama penelitian	Task	1000	131	1000	171	80	40	80	40	80	40	80000	5240
Kegiatan Pelatihan Penelitian	Task	1000	167	1000	171	3	4	3	4	3	4	3000	668
Penyusunan Pedoman Penelitian	Task	1000	172	1000	176	7	4	7	4	7	4	7000	688

Tabel 5 *Resources Analysis*

Resource	Utilization		Total fixed cost		Total unit cost		Total cost	
	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2
LP2M-PMP	100,00%	95,05%	276000000	240000000	0	0	276000000	240000000
Biro Akademik	100,00%	100,00%	276000000	540000000	0	0	276000000	540000000
Rektorat	100,00%	100,00%	276000000	540000000	0	0	276000000	540000000

Tabel 6 *Calender Analysis*

Resource	Utilization		Total fixed cost		Total unit cost		Total cost	
	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2	Sc 1	Sc 2
LP2M-PMP	100,00%	50,97%	249000000	870000000	0	0	249000000	870000000
Biro Akademik	90,17%	71,85%	249000000	800000000	0	0	249000000	800000000
Rektorat	90,17%	63,08%	249000000	360000000	0	0	249000000	360000000

Sumber daya manusia LP2M-PMP ditambah untuk memaksimalkan peran LP2M-PMP dalam pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian. Utilization LP2M-PMP dalam Skenario 2 adalah sebesar 95,05%. Hal tersebut terjadi karena beberapa kegiatan bisa dilakukan oleh peran yang lain seperti penyusunan pedoman penelitian dan pelaporan kegiatan.

Peran LP2M-PMP, Biro Akademik, dan Rektorat berbeda antara Skenario 1 dan Skenario 2. Tabel 6 menunjukkan *calender analysis* untuk Skenario 1 dan Skenario 2.

Pada Skenario 1, peran LP2M-PMP adalah sebesar 100%, Biro Akademik sebesar 90,17%, dan Rektorat sebesar 90,17%.

Pada target periode 6 bulan pada Skenario 2, peran Biro Akademik mendominasi sebesar 71,85% dibandingkan dengan Rektorat sebesar 63,08% dan LP2M-PMP sebesar 50,97%.

Untuk memaksimalkan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian, Biro Akademik sangat berperan dalam pengembangan tersebut dengan mengedepankan kegiatan penetapan standar penelitian melalui penyusunan pedoman penelitian dan pelaporan perkembangan kualitas dan kuantitas penelitian. Rektorat berperan dalam penyelenggaraan rapat pimpinan dan pelaksanaan kerjasama penelitian. LP2M-PMP melaksanakan perannya untuk keseluruhan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Terdapat 3 (tiga) proses bisnis utama dan 3 (tiga) proses bisnis pendukung dalam peta proses bisnis di lingkungan Universitas Siliwangi
2. Penelitian berfokus pada pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian yang terdapat dalam level 2 bisnis proses penelitian
3. Hasil Skenario 1 berdasarkan kondisi saat ini dengan target waktu 365 hari, LP2M-PMP memiliki peran sebesar 100%, Biro Akademik dan Rektorat memiliki peran sebesar 90,17%. Hasil *time analysis* nya meliputi *min. time*, *max. time*, dan *avg. time* nya adalah 97 hari. Hasil *resources*

analysis nya adalah 100% untuk LP2M-PMP, Biro Akademik, dan Rektorat.

4. Rekayasa pelaksanaan 6 bulan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian dalam Skenario 2 menghasilkan peran yang berbeda untuk LP2M-PMP, Biro Akademik, dan Rektorat. Hasil simulasi memperlihatkan peran Biro Akademik pada kurun waktu 6 bulan adalah sebesar 71,85%, Rektorat sebesar 63,08%, dan LP2M-PMP sebesar 50,97%. Hasil *time analysis* meliputi *min. time*, *max. time*, dan *avg. time* adalah 59 hari. Hasil *resources analysis* adalah 95,05% untuk LP2M-PMP dan 100% untuk Biro Akademik dan Rektorat.
5. Dari hasil simulasi tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian, hal yang harus diperhatikan adalah peran Biro Akademik dalam kurun waktu 6 bulan pertama, selanjutnya dimaksimalkan peran Rektorat dan LP2M-PMP untuk pelaksanaan selanjutnya.

5. SARAN

Beberapa saran yang dapat diberikan untuk pengembangan penelitian selanjutnya yaitu :

1. Terdapat beberapa bagian yang berhubungan dengan pelaksanaan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian. Pada penelitian selanjutnya dapat dilakukan pengembangan proses bisnis yang berhubungan dengan kualitas dan kuantitas penelitian, seperti pengembangan manajemen penelitian dan penguatan SDM.
2. Perbaikan proses bisnis dapat dilakukan untuk membantu pimpinan dalam menentukan arah kebijakan pengembangan kualitas dan kuantitas penelitian di lingkungan Universitas Siliwangi.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada tim Reformasi Birokrasi dan pimpinan Universitas Siliwangi yang telah memberi dukungan terhadap penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] M. Weske, *Business Process Management Concepts Languages Architectures*, New York: Springer, 2012.
 - [2] D. Rahmawati, R. I. Rokhmawati and A. R. Perdanakusuma, "Analisis dan Pemodelan Proses Bisnis Bidang Pelayanan Perizinan Menggunakan Business Process Model and Notation (BPMN) (Studi pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Kota Malang)," *Jurnal Pengembangan Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, pp. 1337-1347, 2017.
 - [3] S. Djarkov, C. Freund and C. Pham, "Trading on Time," *World Bank, Washington DC*, 2006.
 - [4] P. Harmon, *Business Process Change: A Guide for Business Managers and BPM and Six Sigma Professionals*, Burlington: DBA Business Process Trends, 2007.
 - [5] J. Ward and J. Peppard, *Strategic Planning for Information System, 3rd Edition*, New York: John Wiley and Sons Inc, 2002.
 - [6] Information Technology Governance Institute, COBIT 4.1: Framework, Control Objective, Management Guidelines, Maturity Models, Rolling Meadows: IT Governance Institute, 2007.
-